

Hygiea.

Sistema interattivo di
comunicazione
multicanale per favorire
la consapevolezza al
consumo di antibiotici.

Alessia La Rocca

Tesi di Bachelor in
Comunicazione Visiva
SUPSI Mendrisio

Anno Accademico
2022/2023

Relatrice
Serena Cangiano

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI

Tesi di Bachelor in Comunicazione Visiva

Hygiea. Sistema interattivo di comunicazione multicanale
per favorire la consapevolezza al consumo di antibiotici.

SUPSI Mendrisio
Anno accademico 2022/2023

Studentessa
Alessia La Rocca

Relatrice
Serena Cangiano

Progetto sviluppato nell'ambito della ricerca SPEARHEAD,
Innosuisse Flagship

La crescente sfida della resistenza antimicrobica rappresenta un pericolo urgente per la salute pubblica a livello globale, aggravato dalla mancanza di consapevolezza su questo problema. Questa tesi si focalizza sulla progettazione di un sistema di comunicazione multicanale volto a sensibilizzare sul tema della resistenza e promuovere una maggiore consapevolezza sull'uso responsabile degli antibiotici.

Il progetto si struttura come un processo a tappe multiple, basato su due touch point: una campagna di affissione con un poster cartaceo che integra la realtà aumentata e una applicazione mobile, mirati a informare e coinvolgere attivamente il target. L'attenzione è specificamente rivolta a un pubblico femminile giovane, particolarmente colpito dalle infezioni del tratto urinario, una malattia che richiede l'utilizzo di antibiotici, al fine di migliorare la comprensione su tre principali tematiche: la resistenza antimicrobica, il consumo di antibiotici e le infezioni del tratto urinario.

Lo strumento di informazione si materializza attraverso una web app che offre contenuti interattivi e una sezione dedicata al tracciamento personale, che consente agli utenti di monitorare trattamenti, sintomi ed abitudini. Questo sistema multicanale aumenta la sensibilizzazione verso l'argomento, promuovendo una comunicazione più efficace e una collaborazione più stretta con il proprio medico.

La ricerca iniziale ha indagato il consumo di antibiotici e la resistenza antimicrobica, con un focus sulla salute femminile, gli strumenti di healthcare digitale e l'approccio delle nuove generazioni alla salute. Dai risultati emersi nella fase di ricerca teorica e dall'organizzazione di un focus group, è emersa la necessità di uno strumento in grado di incrementare l'informazione sulla salute personale, al fine di monitorare con maggiore consapevolezza i propri dati.

Dopo la fase di ricerca, il processo di progettazione ha esplorato soluzioni alle domande di ricerca. La scelta di realizzare un sistema di comunicazione multicanale è stata determinata dalla necessità di sensibilizzare il pubblico sull'importanza del tema prima di educarlo e, conseguentemente, motivarlo all'azione.

Questo progetto risponde alla necessità di comunicare questioni mediche coinvolgendo un pubblico giovane e femminile attraverso una soluzione interattiva. Possibili sviluppi futuri prevedono l'espansione della comunicazione verso altre piattaforme digitali.

The growing challenge of antimicrobial resistance represents an urgent public health threat globally, aggravated by the lack of awareness of this problem. This thesis focuses on the design of a multi-channel communication system aimed at raising awareness on the issue of resistance and promoting greater awareness on the responsible use of antibiotics.

The project is structured as a multi-step process, based on two touch points: a campaign with a paper poster integrating augmented reality and a mobile application, aimed at informing and actively engaging the target audience. The focus is specifically on a young female audience, which is particularly affected by urinary tract infections, a disease requiring the use of antibiotics, in order to improve understanding on three main topics: antimicrobial resistance, antibiotic consumption and urinary tract infections.

The information tool is materialized through a web app offering interactive content and a personal tracking section, which allows users to monitor treatments, symptoms and habits. This multi-channel system increases awareness of the topic, promoting more effective communication and closer collaboration with one's doctor.

The initial research investigated antibiotic consumption and antimicrobial resistance, with a focus on women's health, digital healthcare tools and the younger generation's approach to health. From the results of the theoretical research phase and the organization of a focus group, the need emerged for a tool capable of increasing personal health information in order to monitor one's own data with greater awareness.

After the research phase, the design process explored solutions to the research questions. The decision to implement a multi-channel communication system was determined by the need to make the public aware of the importance of the topic before educating them and, consequently, motivating them to action.

This project responds to the need to communicate medical issues by involving a young and female audience through an interactive solution. Possible future developments include the expansion of communication to other digital platforms.

1 abstract	6
2 introduzione	16
3 ricerca	
3.1 metodologia	22
3.2 contesto teorico	
3.2.1 il consumo di antibiotici e la resistenza antimicrobica	24
3.2.2 salute femminile e UTI	32
3.2.3 UX nella digital healthcare	36
3.2.4 l'approccio alla salute nelle nuove generazioni	42
3.3 casi studio	46
3.3.1 the mental health coalition	48
3.3.2 microworld	50
3.3.3 sister circle	52
3.3.4 future flora	54
3.3.5 dearmamma	56
3.3.6 apple health	58
3.3.7 micro-combat	60
3.4 casi studio: conclusioni	62
3.5 focus group	64
3.5.1 riassunto	66
3.5.2 focus group: risultati	70
4 conclusione	74
5 progetto	
5.1 obiettivi e struttura	78
5.2 ricerca progettuale	
5.2.1 concetti visivi	80
5.2.2 risultati della user research	86

5.2.3 archetipo	88
5.3 linee guida	
5.3.1 naming	90
5.3.2 logotipo	91
5.3.3 colori	94
5.3.4 carattere tipografico	96
5.3.5 layout	100
5.4 sviluppo progetto	102
5.4.1 user journey	104
5.4.2 touch point	106
5.4.3 profilo instagram	114
5.4.4 architettura web app	120
5.5 web app	122
5.5.1 onboarding	124
5.5.2 feed	126
5.5.3 scopri	128
5.5.4 traccia	134
5.6 conclusioni e sviluppi	146
6 bibliografia	150
7 sitografia	152
8 pianificazione	156
9 appendice	
9.1 focus group	160
10 ringraziamenti	166

È possibile, in qualità di comunicatore visivo, favorire la consapevolezza al consumo di antibiotici?

In che misura le persone sono a conoscenza del funzionamento degli antibiotici e del loro utilizzo?

Come si può esporre un tema legato alla salute facilitandone la comprensione?

Quali sono le strategie per coinvolgere un pubblico femminile al fine di attivare la loro partecipazione?

La resistenza antimicrobica è stata riconosciuta come una tra le dieci minacce più gravi alla salute pubblica che l'uomo sta affrontando¹. Tra queste ci sono pericoli globali come il cambiamento climatico e malattie come l'HIV e l'ebola. Tuttavia, a differenza di queste, la resistenza antimicrobica spesso sfugge all'attenzione generale, guadagnando il titolo di "pandemia silenziosa".

Spearhead è un progetto di ricerca dell'università di Basilea, sostenuto da istituzioni ospedaliere e universitarie in tutta la Svizzera, incluso l'Istituto design della SUPSI (IDe), responsabile dell'analisi dati e dell'organizzazione di workshop sulla resistenza. L'obiettivo primario di Spearhead è di rallentare la resistenza antimicrobica ed aumentare l'efficacia dei trattamenti antibiotici attraverso soluzioni digitali innovative. Tra i suoi cinque obiettivi principali vi sono la raccolta dati, l'utilizzo di diagnosi rapide per assicurare trattamenti appropriati, l'implementazione dell'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficacia degli antibiotici, la previsione dei costi delle diverse soluzioni e l'aumento della consapevolezza dei cittadini riguardo all'uso degli antibiotici.

Da quest'ultimo obiettivo deriva l'idea di tesi: il progetto Hygiea si inserisce all'interno di Spearhead trovando, attraverso soluzioni di UX design² e di comunicazione interattiva, una soluzione per favorire la consapevolezza al consumo di antibiotici. Pur facendo parte dello stesso contesto, Hygiea si distingue attraverso un'identità visiva unica. Nel corso delle fasi di progettazione, saranno create linee guida basate sui concetti da comunicare e sul pubblico di riferimento.

Il percorso di ricerca inizia indagando il consumo di antibiotici e le problematiche che genera in modo da avere una panoramica sulle principali sfide affrontate dalla tesi.

[1] (WHO) World Health Organization. 2019.

[2] Da questo punto in avanti, con il termine "UX" si intende "user experience", o in italiano "esperienza utente".

Successivamente, è identificato il target di riferimento, approfondendo la salute femminile e l'approccio delle nuove generazioni alla salute. Infine viene esplorato lo strumento, ovvero la digital healthcare, per capire le potenzialità e le aree che meglio si adattano al progetto. L'obiettivo finale è sviluppare una soluzione visiva dal linguaggio semplice, capace di sensibilizzare il pubblico sull'uso adeguato degli antibiotici.

Hygiea è indirizzato a un pubblico femminile, maggiormente affetto da infezioni del tratto urinario, che richiedono spesso trattamenti antibiotici. Queste infezioni, comunemente riscontrate, hanno un legame diretto con la resistenza antimicrobica. Il target viene ulteriormente suddiviso, rivolgendosi a un pubblico giovane compreso tra i 18 e i 25 anni, appartenente alla Generazione Z. La ricerca indaga sulle modalità comunicative e le abitudini di ricerca di questa generazione nei confronti del personale medico, al fine di adattare la comunicazione e gli strumenti di conseguenza.

Il progetto si concretizza attraverso un sistema multicanale di UX design con l'utilizzo della realtà aumentata al fine di sensibilizzare il target al corretto consumo di antibiotici.

Il termine "hygieia", di origine greca, significa "salute" e richiama la figura della dea Igea, simbolo di sanità nella mitologia romana e greca. Il nome del progetto, Hygiea, evoca i temi chiave della tesi, centrati sulla salute femminile.

3 ricerca

3.1 metodologia

3.2 contesto teorico

3.2.1 il consumo di antibiotici e la resistenza antimicrobica

3.2.2 salute femminile e UTI

3.2.3 UX nella digital healthcare

3.2.4 l'approccio alla salute nelle nuove generazioni

3.3 casi studio

3.3.1 the mental health coalition

3.3.2 microworld

3.3.3 sister circle

3.3.4 future flora

3.3.5 dearmamma

3.3.6 apple health

3.3.7 micro-combat

3.4 casi studio: conclusioni

3.5 focus group

3.5.1 riassunto

3.5.2 focus group: risultati

[1] I focus group sono gruppi di discussione che analizzano i temi di ricerca.

Nella fase di ricerca si indaga il contesto teorico e sono analizzati i dati raccolti inerenti al progetto provenienti dalla ricerca, dai casi studio e dai focus group¹. Ho ritenuto utile procedere suddividendo la ricerca in base ai temi da trattare e creando una narrazione che potesse aiutarmi a trovare una soluzione progettuale basata sulla comprensione lineare dell'argomento. La ricerca parte dunque dal tema centrale, ovvero il consumo di antibiotici e le problematiche legate ad esso. In secondo luogo viene analizzata la salute femminile e la relazione che ha con la resistenza antimicrobica.

Il terzo argomento indaga soluzioni di user experience e comunicazione interattiva utilizzate nella digital healthcare. Infine, si mira a comprendere l'approccio alla salute delle nuove generazioni allo scopo di comunicare in maniera efficace. A supporto della ricerca nel contesto teorico vengono analizzati i dati esistenti riguardanti il tema principale attraverso dei casi studio. Tramite un focus group si punta a comprendere lo stato attuale e di conseguenza il contributo che questa tesi può dare rispetto alla problematica individuata.

3.2.1 il consumo di antibiotici e la resistenza antimicrobica

Consumo di antibiotici

Gli antibiotici sono medicine che combattono i batteri eliminandoli o facendo in modo che la loro moltiplicazione risulti più difficile. Essi vengono utilizzati per curare alcune infezioni batteriche ma non agiscono su infezioni virali come influenza o raffreddore.

Hanno contribuito a curare malattie che fino ad un secolo fa portavano a gravi conseguenze e avevano un'alta percentuale di mortalità. Il consumo di antibiotici a livello mondiale negli ultimi dieci anni è aumentato del 36%¹, un uso eccessivo può portare a ridurre l'efficacia e questo causerebbe la mancanza di cure rendendo mortali alcune terapie.

È importante assumere antibiotici in maniera consapevole, questo significa assumerli solo sotto prescrizione medica, non condividerli con altri, non accettare medicinali da terze persone e non conservare antibiotici per un uso successivo.

[1] Federal Office of Public Health FOPH, 2020

[fig. 1] Decessi a livello globale nel 2019 indicati in milioni.
Fonte: "Threat of AMR – Spearhead."

[fig. 1] Batteri (cerchio rosso) e batteri resistenti (cerchio rosa) coesistono in un'ecosistema.

[fig. 2] La resistenza può essere intensificata.

[fig. 3] L'antibiotico lavora sul batterio avendo successo, mentre sul batterio resistente l'effetto rimane nullo.

[fig. 4] I batteri resistenti continuano a crescere e riprodursi.

[fig. 5] I microbi non sono stati eliminati e richiedono un altro trattamento.

Fonte: "MAKEAWARE! Raising the Awareness of Antimicrobial Resistance - Powered by Spearhead."

Definizione AMR

L'assunzione di antibiotici in maniera non controllata può portare a conseguenze gravi, tra queste troviamo lo sviluppo della resistenza antibiotica.

La resistenza antimicrobica, anche conosciuta come AMR², si presenta quando virus, batteri e parassiti sviluppano resistenza contro i medicinali che dovrebbero indebolirli. Di conseguenza, quando il batterio sviluppa la resistenza, rende l'infezione particolarmente difficile da curare se non impossibile.

Gli antibiotici hanno l'obiettivo di indebolire ed uccidere i batteri che causano l'infezione, ma nel caso di batteri resistenti l'antibiotico non fa effetto, di conseguenza essi sopravvivono e si moltiplicano influenzando anche i batteri non resistenti.

Una volta che il batterio ha sviluppato la capacità di resistenza, può venire trasmesso da persona a persona, attraverso gli animali e attraverso l'ambiente causando seri problemi per la salute pubblica.

[2] Da questo punto in avanti, con il termine "AMR" si intende "antimicrobial resistance", o in italiano "resistenza antimicrobica", "resistenza agli antibiotici" o "antibiotico-resistenza".

Cause

La resistenza antimicrobica è un processo naturale, ciò nonostante può essere aumentata da diverse cause.

La prima è la prescrizione eccessiva, da parte del personale medico, di antibiotici che portano il batterio ad adattarsi e sopravvivere. Un'altra causa è che le persone spesso non assumono gli antibiotici correttamente, interrompendo la terapia o assumendoli senza la consultazione medica. La scarsa igiene, ad esempio non lavarsi le mani adeguatamente, è un altro fattore che velocizza il processo perché permette ai batteri di moltiplicarsi più rapidamente e aumenta il rischio di contrarre infezioni, incrementando di conseguenza il bisogno di antibiotici. Infine la globalizzazione ha portato le persone a viaggiare più di frequente, di conseguenza i batteri resistenti contaminano paesi distanti tra loro.

Conseguenze

L'AMR è una grave minaccia alla salute pubblica, nel 2019 ha portato ha 1.27 milioni di decessi strettamente attribuiti alla resistenza antimicrobica e 5 milioni di morti associati ad essa, superando malattie come l'HIV e la malaria. Se questo fenomeno non viene invertito, si stima che entro il 2050 le morti attribuite alla resistenza antibiotica saranno di 10 milioni all'anno, superando i decessi per cancro³.

Siccome la resistenza coinvolge persone di ogni età, animali e industrie agricole è diventata uno dei problemi più urgenti da risolvere riguardanti la salute pubblica.

Il batterio non deve necessariamente essere resistente a tutti gli antibiotici per essere pericoloso, infatti solamente essendo resistente ad un medicinale può diventare un problema serio. In primo luogo perché una seconda cura può essere dannosa per l'organismo del paziente allungando il periodo di recupero di addirittura mesi. In secondo luogo, alcune procedure mediche come il trapianto di organi e la cura di malattie croniche dipendono dalla possibilità di usare gli antibiotici per curare le infezioni. Infine alcune malattie potrebbero non avere un medicinale alternativo ed essere curabili solamente da un antibiotico specifico.

[3] Publications Office of the European Union, "AMR: A Major European and Global Challenge."

Soluzioni

Aumentando la consapevolezza al consumo di antibiotici nella società è possibile contenere e rallentare lo sviluppo della resistenza, in modo da garantire l'efficacia dei trattamenti antibiotici. A livello individuale le persone possono fare un'enorme differenza. Alcuni modi per ridurre la resistenza sono prevenire le infezioni migliorando l'igiene personale e vaccinandosi, capire il funzionamento degli antibiotici in modo da non assumerli quando non necessario e seguire le istruzioni del medico quando viene prescritta una cura antibiotica.

[fig. 1] Le soluzioni di Spearhead, il progetto di tesi rientra nel coinvolgimento della popolazione.

Fonte: Our Solutions – Spearhead

“Antibiotic resistance is a huge problem for UTIs, compared to other infections, because UTIs are so common. So we see the effects of antibiotic resistance much more immediately and with a higher prevalence.”¹

[1] Lisa Bebell, Massachusetts General Hospital

[2] Schröder et al., “Gender Differences in Antibiotic Prescribing in the Community: A Systematic Review and Meta-Analysis.”

[3] Keene J, Li X. Age and gender differences in health service utilization. *J Public Health* 2005; 27: 74–9

[4] van Lunzen J, Altfeld M. Sex differences in infectious diseases-common but neglected. *J Infect Dis* 2014; 209 Suppl 3: S 79–80.

[5] Da questo punto in avanti, con il termine “UTI” si intende “Urinary Tract Infections”, o in italiano “infezioni del tratto urinario”.

3.2.2 salute femminile e UTI

Salute femminile

Nella prescrizione di antibiotici si nota una differenza di genere, infatti da un recente studio² è risultato che in un gruppo di donne dai 16 ai 54 anni le candidate hanno ricevuto dal 36% al 40% di antibiotici in più rispetto ad un gruppo di uomini nella stessa fascia di età.

Questa differenza può essere dovuta a vari fattori, il primo è di origine sociale. Secondo uno studio le donne consultano il medico molto più frequentemente rispetto agli uomini³, soprattutto in giovane età e durante l’età adulta, mentre negli anziani il fenomeno si inverte. Un altro fattore è la genetica, infatti il cromosoma x, coinvolto nella regolazione dell’immunità, agisce diversamente negli uomini rispetto che nelle donne, portandole a contrarre più facilmente malattie e di conseguenza aumentando il bisogno di cure antibiotiche⁴.

Le donne sono anche maggiormente e più facilmente affette da malattie del tratto urinario, o UTI⁵, perché l’uretra è più corta e di conseguenza rende più facile ai batteri entrare nella vescica.

[fig. 1] Differenza tra batteri resistenti agli antibiotici (destra) e batteri non resistenti (sinistra). Fonte: Campbell, “Bacteria Developing New Ways to Resist Antibiotics, Doctors Warn.”

[fig. 2] Batterio visto al microscopio.

Fonte: I8mj3llyb3ans, “Reddit - Dive into Anything.”

[6] Foxman, B. (2002). Epidemiology of urinary tract infections: Incidence, morbidity, and economic costs. *American Journal of Medicine*; 113(Suppl. 1A): 5S-13S.

[7] Arnold, J.J., Hehn, L.E., Klein, D.A. (2016). Common questions about recurrent urinary tract infections in women. *American Family Physician*; 93(7): 560-569.

Definizione UTI

Le UTI sono infezioni del tratto urinario causate da batteri entrati all'interno della vescica. Questi si possono manifestare ovunque nel sistema urinario, quindi nei reni, nell'uretere, nella vescica e nell'uretra. Quando si manifesta nella vescica è conosciuta comunemente come cistite, ma può anche estendersi ai reni e in questo caso l'infezione è chiamata pielonefrite.

Nonostante sia una malattia che può colpire chiunque, le donne soffrono di UTI trenta volte in più rispetto agli uomini⁶ e, una volta contratta un'infezione del tratto urinario, quattro donne su dieci contraggono nuovamente l'infezione almeno una volta ogni sei mesi⁷.

La probabilità di contrarre UTI aumenta nel caso in cui una donna sia sessualmente attiva, sia incinta o in menopausa, soffra di diabete o le abbiano recentemente inserito un catetere durante una procedura medica.

Le UTI vengono curate con l'uso di antibiotici prescritti dal proprio medico curante, se non curata, l'infezione si può estendere ai reni, causando febbre e forti dolori nella zona renale.

Relazione tra UTI e AMR

C'è una stretta relazione tra UTI e AMR in quanto le infezioni del tratto urinario sono molto comuni e di conseguenza la resistenza antibiotica si sviluppa molto rapidamente.

Una ragione per cui i batteri che causano le UTI sono diventati resistenti agli antibiotici è che questi non sono sempre prescritti in modo corretto o non vengono assunti seguendo la prescrizione. Inoltre, anche se utilizzati in modo corretto, influiscono sulla composizione del batterio ogni volta che vengono assunti, aumentando la possibilità di sviluppare la resistenza.

Alcuni degli antibiotici che per decenni hanno curato le UTI sono diventati inefficaci, portando la malattia ad avere decorsi gravi e aumentandone la percentuale di ospedalizzazione e mortalità. Uno studio del 2019⁸ indica che il 92% dei batteri che causano le UTI è diventato resistente ad almeno un antibiotico tra i più comuni che dovrebbero curare l'infiammazione e l'80% dei batteri è diventato resistente ad almeno due antibiotici.

[8] Ahmed, "Uropathogens and Their Antimicrobial Resistance Patterns: Relationship with Urinary Tract Infections."

3.2.3 UX nella digital healthcare

Digital healthcare

La digital healthcare, chiamata anche digital health, è un concetto che unisce la tecnologia con temi di salute. Questa porta l'innovazione in campi medici attraverso software appositi e servizi dedicati. Tra questi vengono incluse applicazioni mobile di salute, wearable device come gli smartwatch, telemedicina e altri. L'uso della tecnologia ha lo scopo di risparmiare tempo, aumentare l'efficienza, rendere il carico ospedaliero più leggero e utilizzare dispositivi in modo innovativo nella salute pubblica.

Negli ultimi anni la digital health si è sviluppata in maniera esponenziale perché risponde ad esigenze globali, nello specifico in caso di pandemia, e riduce drasticamente i costi medici. La pandemia di COVID-19 ha particolarmente velocizzato questo processo di digitalizzazione attraverso l'uso di tecnologie come test online dei sintomi, il controllo da remoto dei pazienti e la telemedicina¹.

[1] Bernstein, "Digital Health (Digital Healthcare)."

[fig. 1] Esempio di dispositivo wearable Apple.

Fonte: Apple, "Apple annuncia Apple Watch Series 7, con un display più grande ed evoluto."

[fig. 2] Esempio di telemedicina.
Fonte: "Telehealth: Bridging Gaps in Care or Perpetuating Health Inequities?"

Uso in medicina

Queste nuove tecnologie nel campo della medicina portano a molti benefici, infatti abituando l'utente a monitorare i propri parametri vitali viene aumentata la probabilità di scoprire in anticipo e prevenire malattie diminuendo i costi.

I pazienti stanno testando nuovi metodi per monitorare la propria salute e attraverso vari canali di informazione, ad esempio social network e applicazioni di salute, aumentano la conoscenza verso temi medici. Come risultato si ottiene una migliore gestione del rapporto tra paziente e medico in quanto il paziente è più informato e di conseguenza comunica in maniera più precisa il proprio stato di salute e i propri sintomi.

La trasformazione digitale nel campo della medicina sta portando anche a sfide che riguardano tutte le tipologie di persone coinvolte sia nell'utilizzo che nell'erogazione di servizi specifici. In questi gruppi ci sono i pazienti, i medici, gli sviluppatori e altri profili.

Una sfida è quella della gestione della privacy, ad esempio le persone si domandano fino a quali dati condividere e cosa potrebbe succedere se un dispositivo venisse hackerato.

Un'altra sfida è legata alle responsabilità etiche lasciate alla tecnologia; nel caso di un errore infatti sorge una questione a proposito delle colpe, se umane o della macchina.

La user experience nella digital health è quando gli utenti interagiscono con sistemi di digital health, dalle app di fitness alla telemedicina. Il settore della medicina non è un campo facile per quanto riguarda l'UX, infatti porta complicazioni legate a restrizioni legali e casi in cui i pazienti riportano problematiche gravi e il sistema deve far fronte a vari tipi di emozioni.

I software devono tenere conto di accessibilità, usabilità, leggi e burocrazia.

(fig. 1) Frequenza di utilizzo di strumenti digitali per il tracciamento dei dati di salute. Fonte: Holenweger, "A Swiss Digital Healthcare System: What the Population Thinks." (fig. 2) Livello di conoscenza medica in Svizzera. Fonte: Holenweger, "A Swiss Digital Healthcare System: What the Population Thinks."

[2] Holenweger, "A Swiss Digital Healthcare System: What the Population Thinks."

Situazione in Svizzera

In Svizzera questi dispositivi digitali come wearable e applicazioni riguardanti la salute sono già molto diffusi e di uso comune. Recentemente è stato condotto uno studio² sull'opinione della popolazione svizzera riguardo al tema della sanità digitale, in quanto benché la Svizzera sia già fortemente digitalizzata in diversi settori come il sistema bancario, risulta indietro nella trasformazione digitale nel campo medico.

I risultati di questo studio indicano che i cittadini svizzeri si ritengono molto informati sulla salute e sul digitale, inoltre ad un livello di educazione alto corrisponde un alto livello di conoscenza dei temi.

Un altro dato emerso è che la fiducia nelle organizzazioni che gestiscono i propri dati di salute è molto alta. In generale organizzazioni mediche che includono gli ospedali hanno un maggiore livello di fiducia da parte del pubblico se comparati con istituzioni private.

A questo punto di digitalizzazione è fondamentale rendere il paziente e i suoi bisogni centrali nel sistema medico. Rispetto agli anni precedenti, le persone stanno prendendo un ruolo più attivo nella gestione della propria salute, questo include la volontà di informarsi maggiormente e soprattutto prevenire eventuali problematiche legate alla salute.

Essendo già informati sulla salute e avendo familiarità con strumenti digitali, è possibile agire aumentando ancora di più questi dati. In questo modo la popolazione sarà sempre più cosciente, in grado di prendere decisioni sulla propria salute e riconoscere i segnali che potrebbero indicare un problema di salute o un'anomalia.

Strumenti

I prodotti digitali permettono all'utente di essere il responsabile primario dello stato della propria salute, i dottori non sono più gli unici attori in questo ma è il paziente a migliorare il suo stile di vita e il suo stato di salute.

Ci sono varie applicazioni dell'UX nel campo della medicina, uno è l'utilizzo di dispositivi wearable come smartwatch che permettono di tracciare i dati e monitorare le abitudini come minuti di attività, ore passate in piedi, chilometri percorsi e molti altri. Questi dati vengono anche analizzati da strutture assicurative per incentivare il movimento offrendo premi a chi supera determinati obiettivi.

La telemedicina è un altro strumento utilizzato nell'ultimo periodo, questa permette ai dottori di monitorare il paziente a distanza ricevendo i dati sanitari dal cliente. La consulenza trae dei benefici poiché il paziente condividendo i dati raccolti è più facilitato a comunicare i propri sintomi e non mette in pericolo se stesso e gli altri recandosi in luoghi affollati.

Inoltre altri strumenti come l'intelligenza artificiale, applicazioni per la salute mentale e il riconoscimento vocale stanno diventando di uso comune nella digital health. Uno che tra gli altri permette maggiormente di informare e far fare esperienze interattive all'utente è la realtà aumentata.

La realtà aumentata permette ora e nel prossimo futuro di fare da ausilio al mondo reale dando all'utente informazioni che farebbe fatica a comprendere altrimenti. Questo include l'educazione alla corretta assunzione di medicinali.

3.2.4 l'approccio alla salute nelle nuove generazioni

Generazione Z

Con il termine "Generazione Z" si intende una fascia di persone nate tra il 1997 e il 2010, le persone adulte in questa generazione hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Sono definiti nativi digitali in quanto sono cresciuti o addirittura nati nell'era digitale e di conseguenza ricordano poco del periodo pre-smartphone.

Rispetto alle generazioni precedenti hanno un livello di educazione più alto e sono più sensibili verso tematiche sociali e ambientali, infatti sono più propensi a prendere decisioni di acquisto basate su fattori legati all'ecologia.

Approccio alla salute

Nonostante siano abituati alla digitalizzazione e in molti settori preferiscono una modalità online, nel caso del rapporto con il personale medico preferiscono una consulenza di persona. La ragione principale è legata alla trasparenza nella comunicazione. Allo stesso tempo quando si tratta di mantenere la comunicazione attiva dopo la prima visita, le preferenze ricadono in alternative online come telemedicina, chiamate e messaggi di testo. Quindi la soluzione è un servizio misto tra online e offline. Degli aspetti importanti per migliorare l'esperienza sono velocità, qualità, flessibilità e opzioni semplificate di programmazione degli appuntamenti.

Con l'aumento di dispositivi wearable e di applicazioni di salute, le nuove generazioni sono più attente a preservare la loro salute fisica e mentale. Molti di loro sono soliti a monitorare i propri dati di salute e ad utilizzare dispositivi wearable.

Di norma prima di rivolgersi ad un medico ricercano le informazioni su internet o fanno affidamento su amici e comunità online.

L'influenza di internet

L'influenza di internet e dei social è un punto fondamentale anche nelle fonti riguardanti la salute. Infatti ci sono pagine social e forum online che, attraverso digital content creator¹, condividono la loro esperienza personale e consigli sulla salute. Secondo uno studio² il 60% dei giovani intervistati vengono influenzati dai social media quando si tratta di prendere decisioni riguardanti la propria salute. Sempre in questo studio viene evidenziato come il 50% dei rispondenti utilizzi Google per cercare i propri sintomi oppure per trovare un medico. Siccome i loro bisogni non sempre sono soddisfatti dal personale medico, la Generazione Z fa spesso uso di soluzioni alternative personalizzate. Queste alternative vengono spesso trasmesse da famigliari, amici o influencer. Per coinvolgere e comunicare con la Generazione Z è importante fare uso di influencer, questi però non devono essere celebrità, bensì pari al target di riferimento.

L'uso dei social network nella sanità porta a benefici quali l'aumento di consapevolezza da parte del pubblico, l'eliminazione della disinformazione e l'aumento del coinvolgimento della popolazione.

I social sono fondamentali allo scopo di aumentare la consapevolezza, questo può significare ricordare regole basilari per la protezione della propria salute o educare su tematiche mediche poco conosciute oppure nuove. Attraverso queste piattaforme è possibile raggiungere un grande numero di persone e restringere il campo al target di riferimento.

[1] In italiano "creatore di contenuti digitali".

[2] genzhealth, "Gen Z: Healthcare Just Hits Different."

[fig. 1] Pensa ad una volta di recente in cui hai avuto sintomi e hai avuto bisogno di contattare un medico per chiedere aiuto. Quali risorse hai utilizzato per farlo?

Fonte: "Gen Z: Healthcare Just Hits Different."

[fig. 2] Come preferiresti comunicare con il tuo medico curante?

Fonte: "Gen Z: Healthcare Just Hits Different."

I casi studio selezionati e descritti nelle prossime pagine aiutano a comprendere lo stato attuale del tema e le sue possibili soluzioni. Sono stati scelti in base all'affinità al progetto ed ognuno ha in comune con il progetto di tesi almeno uno dei temi principali. Questi temi sono l'educazione rispetto ad argomenti medici, l'utilizzo della tecnologia, la sensibilizzazione verso la salute delle donne e il tracciamento dei propri dati sanitari. Hanno tutti uno scopo informativo, educativo oppure innovativo.

[fig. 1] Manifesti "The Mental Health Coalition".

[fig. 2] Applicazione mobile "The Mental Health Coalition".

Fonte: Pentagram, "The Mental Health Coalition — Story."

3.3.1 The Mental Health Coalition

Descrizione del progetto

"The Mental Health Coalition" è una campagna realizzata da Paula Scher con la missione di destigmatizzare le malattie mentali.

L'identità della campagna si sviluppa in un'icona rappresentante un quadrato incluso in un cerchio che rappresenta che non c'è un "normale" quando si parla di salute mentale.

Oltre alla campagna è stata realizzata una piattaforma online 'How Are You, Really?' in cui l'utente può facilmente navigare attraverso uno storytelling per cercare una guida sulla tematica della salute mentale.

Motivazione della scelta

Considero questo caso studio utile in quanto tratta un tema non spesso affrontato, quello della salute mentale, e coinvolge l'utente creando un senso di appartenenza ad una comunità potendo anche leggere le esperienze altrui.

Affinità con il tema

Il progetto ha relazione con il mio tema di tesi per quanto riguarda portare un argomento medico ad un pubblico non informato e presentarlo in maniera non complessa.

È utile al progetto perché utilizza dei touch point cartacei per indirizzare alla pagina web, strumento che prendo in considerazione per la parte progettuale.

[fig. 1] Copertina.
 [fig. 2] Dimostrazione della realtà aumentata.
 Fonte: "MICROWORLD."

3.3.2 Microworld

Descrizione del progetto

"Microworld" è un libro della Facoltà di Scienze dell'Università di Ginevra a cura degli autori Aurélie Weber e Karl Perron che offre un'esperienza interattiva in realtà aumentata sul tema dei microbioti del tratto intestinale umano. Le illustrazioni, il testo di facile lettura e l'utilizzo della realtà aumentata spiegano l'argomento in modo che sia fruibile a tutti.

Motivazione della scelta

Il caso studio in questione mi è utile come esempio di applicazione della realtà aumentata e lo storytelling in un tema di biologia-microbiologia.

Affinità con il tema

Il libro è affine al mio progetto di tesi per l'argomento medico-scientifico che tratta, l'utilizzo della realtà aumentata per illustrare elementi non visibili all'occhio umano e la spiegazione elementare del tema.

La realtà aumentata permette di visualizzare contenuti che altrimenti non sarebbero visibili e di rendere l'utente partecipe attivamente all'interno dell'esperienza.

[fig. 1] Manifesti "Sister Circle".
 [fig. 1] Sito web "Sister Circle".
 Fonte: "Droga5 Rebrands the Charity Sister Circle, Highlighting the Year-Round Work It Does for Women."

3.3.3 Sister Circle

Descrizione del progetto

Sister Circle è un servizio di beneficenza con sede a Londra che aiuta le donne ad avere accesso a delle cure mediche migliori.

Il progetto a cura di Droga 5 comprende il naming, una nuova identità visiva, una campagna pubblicitaria e un nuovo sito che rappresentino al meglio la causa.

A livello visivo sono state usate forme geometriche, una palette dai toni caldi e un tone of voice semplice e diretto che faccia capire l'inclusività di Sister Circle.

Motivazione della scelta

Il progetto è utile perché mostra come viene creata una nuova identità che viene comunicata in modo differenziato ma coerente attraverso vari media. Trovo utile esaminare lo stile di linguaggio e come hanno accostato una comunicazione digitale ad una cartacea.

Affinità con il tema

L'affinità con il tema si ritrova nell'argomento principale, ovvero la valorizzazione e la sensibilizzazione dell'assistenza sanitaria verso le donne.

In questo caso è utile analizzare la tipologia di comunicazione, infatti i manifesti contengono frasi brevi che attirano l'attenzione del target.

[fig. 1], [fig. 2] Kit "Future Flora" di coltivazione batteri.

Fonte: Tomasello and Almeida, "Empowerment and Self-Care."

3.3.4 Future Flora

Descrizione del progetto

Future Flora è un kit che permette di prevenire e curare le infezioni vaginali. L'utente è coinvolto in prima linea coltivando batteri utili per il proprio trattamento.

Il progetto è una tesi di laurea e al momento non è realmente in commercio ma ha suscitato commenti sia positivi sia negativi che sono interessanti da prendere in considerazione.

Future Flora permette di stimolare una comunicazione aperta verso degli argomenti spesso considerati tabù e punta ad educare verso la consapevolezza del proprio corpo.

Motivazione della scelta

Il tema mi stimola a capire come comunicare argomenti scientifici ad utenti che non necessariamente siano informati su di essi e come stimolare una presa di coscienza verso il corpo femminile.

Affinità con il tema

Il progetto è affine al tema di tesi per l'argomento che tratta della salute delle donne, nello specifico sulle infezioni vaginali.

Ha l'obiettivo di aumentare la conoscenza dello stato della propria salute attraverso un kit illustrato passo per passo di un argomento complesso come quello dei batteri.

[fig. 1] Homepage applicazione "DearMamma".

[fig. 2] Applicazione "DearMamma".

Fonte: "DearMamma – Breast Cancer Awareness."

3.3.5 DearMamma

Descrizione del progetto

DearMamma è un'applicazione con lo scopo di aumentare la consapevolezza sul cancro al seno e favorirne la prevenzione. Permette di eseguire dei test guidati regolarmente in modo da tracciare eventuali cambiamenti o problematiche al fine di agire in tempo.

Attraverso una personalizzazione è possibile decidere la frequenza dei test e consultare i dati precedentemente inseriti.

Inoltre offre materiale video con l'opinione di esperti sul tema che spiegano l'importanza della prevenzione.

I test vengono guidati in due modalità che sceglie l'utente, la prima attraverso immagini e testo che spiegano passo per passo la corretta esecuzione, mentre la seconda attraverso dei video esplicativi.

Alla fine del test l'utente inserisce delle note che lo aiutano a valutare la situazione.

Motivazione della scelta

Questo progetto mette in risalto come aumentare la consapevolezza in tematiche che riguardano la salute ed è un esempio di come l'utente approccia ad applicazioni in cui deve inserire informazioni mediche. In questo modo lo si rende responsabile e attento a conoscere il proprio corpo al fine di riconoscere cambiamenti che potrebbero influire drasticamente sulla salute.

Affinità con il tema

Il progetto si avvicina al tema per la comunicazione rivolta alle donne e per il contenuto educativo ed informativo che tratta.

[fig. 1], [fig. 2] Schermate applicazione Apple Health.
Fonte: AppleInsider, "Apple Health."

3.3.6 Apple Health

Descrizione del progetto

Apple Health è l'applicazione salute di Apple che include il tracciamento di attività sportive, la qualità del sonno, la salute cardiaca, l'assunzione di medicinali, il tracciamento della salute femminile e molto altro.

Ha l'obiettivo di cambiare il modo in cui le persone si relazionano e monitorano la propria salute agendo su due fronti: la salute personale rivolta al singolo utente e il lavoro continuo con medici per supportare la ricerca e le cure.

Gli ideatori sostengono che la tecnologia può giocare un ruolo nel miglioramento della salute.

Motivazione della scelta

Le funzionalità di questa app incoraggiano le persone a vivere una vita più salutare, ma soprattutto puntano a rompere le barriere tra l'utente e i suoi dati medici, semplificando il modo in cui l'utente approccia e comunica il suo stato di salute.

Offre inoltre consigli per migliorare la propria condizione, questo è un aspetto importante perché rende l'utente consapevole e responsabile delle proprie abitudini.

Affinità con il tema

Ho scelto di approfondire questo caso studio principalmente per due motivi in relazione con il tema.

Il primo è la sensibilità che stimola nell'utente riguardo ad argomenti medici e al tracciamento dei propri dati con l'obiettivo di migliorare la propria salute.

Il secondo motivo è per la funzionalità di tracciamento della salute femminile. Apple Health offre infatti la possibilità di inserire dati sul ciclo mestruale e sui sintomi restituendo previsioni sul periodo di ovulazione e consigli mirati secondo il proprio stato.

“People go to the doctor when they are ill and pressure them to prescribe antibiotics because they think that it will make them better, but often this is not the case. The public needs to be aware that antibiotics are not useful for everything.”¹

[1] Clara Ballesté, ISGlobal
[fig. 1] Gioco di carte “Micro-Combat”
Fonte: “Results: Raising Awareness on AMR / Micro-Combat Game App - JAMRAI.”

3.3.7 Micro-Combat

Descrizione del progetto

Micro-Combat è un gioco di carte creato da ISGlobal in collaborazione con Laboratori de Jocs che mette l'utente nei panni di ricercatori, dottori e personale medico con lo scopo di proteggere la città da batteri e malattie. Prendendo precauzioni e medicinali per proteggere i cittadini l'obiettivo è di non far perdere a nessuno dei giocatori le proprie difese.

Motivazione della scelta

ISGlobal è un'istituzione che agisce contro la resistenza antimicrobica ricercando nuovi medicinali e sviluppando test rapidi per identificare le migliori cure antibiotiche. Oltre a questo si sono resi conto che una parte importante della protezione sull'AMR è di rendere il pubblico attento alla problematica, per far questo utilizzano un modo ludico adatto ad un pubblico ampio.

Affinità con il tema

Il progetto è affine al tema di tesi in quanto ha l'obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione riguardo alla resistenza antimicrobica in un modo interattivo e divertente. Nonostante non colpisca lo stesso target a cui faccio riferimento, è un buon esempio di come spiegare la problematica in modo coinvolgente e non banale.

Ciascuno dei casi studio analizzati è utile all'applicazione pratica del progetto in quanto sono esempi di progetti realizzati a scopo informativo ed educativo.

Alcuni sono utili per comprendere come comunicare un tema medico in maniera efficace ed adatta al target di riferimento. Altri invece hanno relazione al tema perché trattano di salute femminile. Infine attraverso degli esempi di monitoraggio della salute si capisce l'influenza della user experience nella digital health.

Un primo elemento interessante allo sviluppo del progetto è l'utilizzo di manifesti per indirizzare l'utente all'app, di conseguenza utilizzare un sistema multicanale.

In secondo luogo, utilizzare la realtà aumentata permette di mostrare degli elementi nascosti riprendendo il concetto di "pandemia silenziosa" e allo stesso tempo rendere l'utente coinvolto attivamente nell'esperienza.

Infine, alcuni dei casi studio mostrano come utilizzare la comunicazione a livello di copywriting per comunicare in maniera efficace al target di riferimento.

Durante la fase di ricerca ho costruito e svolto un focus group composto da otto donne appartenenti alla Generazione Z residenti in Svizzera e in Italia. Le domande sono state preparate seguendo tre temi principali, ovvero la resistenza antimicrobica e le UTI, la digital health e le abitudini di ricerca. Attraverso una modalità di conversazione informale le intervistate si sono espresse liberamente e hanno discusso tra di loro trovandosi d'accordo su alcuni punti e avendo opinioni contrastanti su altri.

3.5.1 riassunto

Il focus group è iniziato con il tema della resistenza antimicrobica e delle malattie del tratto urinario. Dopo essere state introdotte ai temi di ricerca, le partecipanti hanno raccontato la loro esperienza.

Metà delle partecipanti hanno contratto almeno una volta la cistite, con decorsi gravi o meno gravi. Nella maggior parte dei casi è stato sufficiente un antibiotico per curare l'infezione, ma nel caso di complicazioni sono stati prescritti fino a quattro antibiotici diversi. In generale è risultato che le informazioni date dal medico rispetto al corretto uso degli antibiotici non sono state complete, infatti sono serviti approfondimenti soprattutto sugli effetti collaterali.

Il secondo tema trattato è stata la digital health, le intervistate erano già a conoscenza di alcune applicazioni o siti a riguardo. Le più utilizzate sono quelle di tracciamento del ciclo mestruale, applicazioni per l'allenamento e le funzionalità base di Apple.

I benefici riscontrati utilizzando questi dispositivi sono ad esempio il tracciamento dei dati sanitari con l'obiettivo di riconoscere i cambiamenti e poterli comunicare al medico. In riferimento alle UTI, è risultato che per la maggior parte sarebbe utile tracciare i propri sintomi in modo da riconoscere le cistiti in tempo e trattarle il prima possibile. Inoltre, attraverso uno storico dei dati, è di interesse comune ricevere dei promemoria riguardanti le circostanze più frequenti a cui fare attenzione per prevenire le infezioni.

Al fine di aumentare la consapevolezza al consumo di antibiotici è risultato che avere una piattaforma in cui inserire le cure antibiotiche permetterebbe di consumarli correttamente senza interrompere prima del previsto il trattamento o evitare di assumerli se non prescritti.

Per quanto riguarda la comunicazione con il proprio medico c'è una preferenza della modalità di persona, questo dato però cambia per consultazioni rapide, per ricevere informa-

zioni e nel caso di ricette mediche ricorrenti. Tutte le partecipanti ricercano le informazioni riguardanti la propria salute online, però si trovano in difficoltà nel valutare l'attendibilità delle informazioni trovate. Un metodo utilizzato è quello di approfondire la ricerca incrociando anche diverse informazioni trovate. Infine sull'influenza dei social nelle decisioni mediche ci sono opinioni contrastanti. Alcune dichiarano di essere abbastanza influenzate dalle opinioni trovate online, altre si sentono più sicure parlando ad un pari siccome l'opinione degli influencer potrebbe essere alterata da collaborazioni pagate e altre ancora preferiscono ricevere consigli da persone conosciute come amici o famigliari.

Introduzione - 5 minuti

Chi sono

Svolgimento

Antibiotici, AMR e UTI - 15 minuti

Hai mai contratto un'infezione del tratto urinario?

più volte in maniera grave

più volte

mai

L'ultima volta che hai assunto antibiotici, ti sono state fornite informazioni sul corretto uso e il loro effetti collaterali?

no, mi sono informata io

solo di usare i fermenti lattici

Ti senti informata sul corretto uso di antibiotici?

solo per le UTI

non ho mai avuto l'urgenza di informarmi

Digital Health - 15 minuti

Utilizzi siti o app legati alla salute? Per quali scopi?

app per il ciclo

tracciamento di acqua

app di fitness

app conta passi

Quali sono i benefici che potresti avere usando strumenti digitali nel campo medico e delle UTI?

tracciare il ciclo per dare le informazioni al ginecologo

avere un promemoria per le cistiti

avere i dati sotto mano

tracciare i sintomi

ricordarsi di prendere i medicinali

In che modo le piattaforme di digital health possono contribuire ad aumentare la tua consapevolezza al consumo di antibiotici?

statistiche sugli effetti degli antibiotici

dettagli sulla cura

funzione che chiede se sono stati prescritti

note sul trattamento

app ti ricorda di assumere antibiotici

Abitudini - 15 minuti

Dove cerchi informazioni sulla salute?

internet

blog sulla salute

Con quali modalità preferisci comunicare con il tuo medico?

di persona

primo contatto di persona, dopo altre modalità

e-mail per risparmiare tempo

Quanto ti senti sicura nel valutare l'attendibilità delle informazioni che trovi online riguardanti la salute?

poco

faccio ricerche approfondite

Sei mai stata influenzata da comunità online prendendo decisioni che riguardano la tua salute?

abbastanza

preferisco consigli da amici o parenti

ascolto le opinioni

3.5.2 focus group: risultati

Attraverso questa modalità di focus group è stato possibile ragionare sui temi principali considerando diverse opinioni e raccogliendo spunti utili alla progettazione.

Sicuramente un aspetto importante è l'approccio positivo ad inserire i propri dati di salute in quanto permettono di comunicare meglio con il proprio medico e di prevenire complicazioni osservando le statistiche personali.

Inoltre, a supporto della ricerca, è stato confermato che il target di riferimento preferisce discutere di persona con il proprio medico e utilizzare strumenti digitali per informazioni o visite successive.

Infine si è compresa l'importanza di aumentare la consapevolezza al consumo di antibiotici educando la popolazione.

Attraverso l'analisi dei temi principali sono stati evidenziati dei punti centrali che fanno da base al progetto pratico.

In primo luogo, si è compresa l'importanza della sensibilizzazione al tema della resistenza antimicrobica e al corretto uso degli antibiotici, infatti unicamente con un intervento che parte da tutta la popolazione sarà possibile invertire questa tendenza. La conoscenza di alcune regole basilari di igiene quotidiana e di un'assunzione controllata di antibiotici può fare la differenza e per questo motivo è fondamentale comunicare il tema in un modo comprensibile al target. In questo, il ruolo del comunicatore visivo è essenziale per tradurre un tema medico in modo semplice ed efficace. In secondo luogo, studiando come la salute femminile ha un'influenza sull'antibiotico-resistenza è chiaro che è un pubblico importante a cui comunicare. Segmentando ulteriormente il target rivolgendosi ad un pubblico appartenente alla Generazione Z il progetto assume delle regole comunicative definite. Infatti sarà importante comunicare con trasparenza offrendo un'esperienza multicanale che preveda, oltre alla funzione educativa e informativa finale, una fase di sensibilizzazione iniziale in modo che il pubblico venga a conoscenza del tema. Le leve che porteranno il pubblico ad agire sono quindi la pertinenza delle informazioni e l'aiuto pratico che può dare il progetto per semplificare il rapporto con la gestione della propria salute.

Infine analizzando soluzioni di digital health si comprende l'utilità di tecnologie come la realtà aumentata a supporto di esperienze interattive. Queste hanno il fine di informare e allo stesso tempo abituare il target di riferimento a tracciare i propri dati di salute in modo da comunicare al meglio con il proprio medico curante.

In conclusione, i casi studio sono esempi di alcune possibilità applicative. Sono stati selezionati in base alla pertinenza al tema e mostrano l'importanza di creare un'esperienza interattiva spiegando temi riguardanti la salute.

5 progetto

5.1 obiettivi e struttura

5.2 ricerca progettuale

5.2.1 concetti visivi

5.2.2 risultati della user research

5.2.3 archetipo

5.3 linee guida

5.3.1 naming

5.3.2 logotipo

5.3.3 colori

5.3.4 carattere tipografico

5.3.5 layout

5.4 sviluppo progetto

5.4.1 user journey

5.4.2 touch point

5.4.3 profilo instagram

5.4.4 architettura web app

5.5 web app

5.5.1 onboarding

5.5.2 feed

5.5.3 scopri

5.5.4 traccia

5.6 conclusioni e sviluppi

Il progetto si sviluppa attraverso tre fasi, con l'obiettivo di instaurare un primo contatto con il tema, informare l'utente e spingerlo ad adottare azioni concrete al fine di rallentare la resistenza antimicrobica.

Le tematiche affrontate includono la resistenza antimicrobica, l'uso responsabile degli antibiotici e le infezioni del tratto urinario.

Il contatto viene stabilito attraverso un touch point su due mezzi di comunicazione. Il primo è di natura cartacea, con un manifesto che coinvolge attivamente l'utente per rivelare le informazioni complete. Il secondo mezzo è sui social, in particolare attraverso storie sponsorizzate su Instagram che introducono il tema.

La seconda fase del progetto si focalizza sulla fase informativa. La comunicazione avviene attraverso una pagina Instagram dedicata e una web app che offre articoli e questionari sui temi principali.

Infine, la web app spinge l'utente all'azione pratica, consentendogli di tracciare l'assunzione di antibiotici, monitorare i sintomi correlati alle infezioni del tratto urinario e registrare il consumo giornaliero di acqua per prevenirle.

Il progetto mira a sensibilizzare, informare ed educare l'utente in modo da migliorare le sue capacità di riconoscere il proprio stato di salute e poterlo comunicare in maniera più efficace al medico.

Il processo è stato strutturato partendo da una ricerca mirata, orientata alla progettazione, tenendo conto del pubblico di riferimento e dei concetti visivi, al fine di creare un'esperienza finale interattiva all'interno del progetto.

5.2.1 concetti visivi

Sono stati esplorati i concetti visivi mediante la creazione di un moodboard per le tre fasi del progetto. Per quanto riguarda il touch point, la ricerca è stata focalizzata sull'uso della realtà aumentata al fine di suscitare curiosità nell'utente, senza svelare completamente le informazioni, spingendolo invece a completarle attraverso un gesto attivo. È stato fondamentale comprendere come le pagine Instagram, collegate ad applicazioni e web app, comunicano informazioni mediche, argomenti legati alla salute e dati specifici. Le applicazioni sono state categorizzate in base alla loro utilità per il mobile learning e alla loro pertinenza con la digital health. La conclusione in termini di design visivo per la web app è stata la creazione di un sistema di schede adattabili ai contenuti dell'utente. Questo approccio consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle informazioni, in linea con le esigenze specifiche di ogni utente.

[fig. 1] Progetto "Fading Stories" con app AR.

Fonte: Sunny at Sea, 2020

[fig. 2] Progetto "13th autism eu-
rope congress".

Fonte: Jubal Clémentine, 2021

[fig. 3] Progetto "Polar Vortex".
Fonte: Kiss Bence, 2019
[fig. 4] Progetto "Interactive Book AR".
Fonte: Fernandes Andreia, 2022

[fig. 5] Profilo Instagram che tratta di salute mentale.
Fonte: Serenis, 2023
[fig. 6] Esempio di post Instagram dal progetto "Drop".
Fonte: Glumac et al., 2023

[fig. 7] Applicazione di mobile learning.
Fonte: Lebedev Stanislav, 2022
[fig. 8] Data visualization.
Fonte: Glumac Lazar, 2021

[fig. 9] Pill reminder app.
Fonte: Кохановская Анна, 2023
[fig. 10] Esempio di UI utilizzando elementi "cards".
Fonte: Dividedsign, 2022

5.2.2 risultati della user research

Per ottenere un quadro completo dei risultati emersi dalla ricerca e dal focus group, sono stati riassunti i punti principali e gli obiettivi del progetto tenendo conto del livello di informazione sulla resistenza antimicrobica e sul consumo di antibiotici, l'utilizzo della digital health, le abitudini riguardanti il contatto con il medico e la ricerca di informazioni, nonché i bisogni dell'utente.

5.2.3 archetipo

L'archetipo è stato costruito partendo dalle informazioni ricavate dalla ricerca e dal focus group in modo da avere una descrizione veritiera del possibile utente.

Descrizione

Età: 18-25 anni

Genere: donna

Lavoro: studentessa in visual design

Comportamento

Ha consolidato l'abitudine all'utilizzo di applicazioni di digital health per il monitoraggio del ciclo mestruale, l'allenamento domestico e il controllo della frequenza cardiaca.

Assume di frequente antibiotici per curare le infezioni del tratto urinario, in genere due volte l'anno.

Si informa costantemente tramite internet su temi di salute personale e si basa spesso su consigli provenienti da amici e familiari.

Bisogni

Ha bisogno di essere informata sul consumo di antibiotici.

Ritiene di fondamentale importanza riconoscere in anticipo i sintomi delle infezioni del tratto urinario e controllare il proprio stato di salute, al fine di migliorare la comunicazione con il medico.

Pain points

Apprezza la ricezione di promemoria per migliorare le proprie abitudini per la prevenzione di infezioni del tratto urinario e nel consumo di antibiotici.

Esprime il bisogno di mantenere uno storico dei propri dati da mostrare al proprio medico per monitorare l'efficacia del trattamento.

5.3.1 naming

La selezione del nome del progetto è stata guidata dall'obiettivo di rappresentare i temi principali trattati.

Hygieia, o Igea, rappresenta, nella mitologia greca, la dea della salute e dell'igiene, termine da cui deriva il nome. Il termine ha diverse varianti grafiche e la scelta finale è ricaduta su "Hygiea" per garantire una maggiore leggibilità e facilità di pronuncia.

5.3.2 logotipo

Il design del logotipo deriva dalla scelta del carattere tipografico, il quale viene adattato ai colori principali del progetto.

hygíeia

hygíeia

5.3.3 colori

Al fine di evocare il legame con il progetto principale, nonostante il progetto di tesi non debba seguire le linee guida visive, sono stati adottati i colori di Spearhead. Sono colori particolarmente saturi, che attirano l'attenzione del target e comunicano i temi di salute. Tale scelta conferisce un carattere deciso, evitando di attingere ai cliché cromatici comunemente associati alla comunicazione sulla salute femminile.

#0F0F0F

#471CDA

#C6C6C6

#FF3A17

#EFEFEF

#00EAE6

5.3.4 carattere tipografico

La scelta del carattere tipografico si è orientata verso il font MacPaw Fixel, scelto per la sua versatilità sia nell'ambito digitale che cartaceo. Per creare delle linee guida sull'uso della tipografia all'interno della web app, sono stati stabiliti i pesi e le dimensioni del testo per titoli, sottotitoli e corpo del testo principale.

H1 MacPaw Fixel
Bold
48px
140%

hygiea

H2 MacPaw Fixel
Bold
32px
140%

hygiea

H3 MacPaw Fixel
Medium
32px
140%

hygiea

S1	MacPaw Fixel Bold 24px 120%	hygiea
S2	MacPaw Fixel Medium 24px 120%	hygiea
S3	MacPaw Fixel Regular 24px 120%	hygiea
S4	MacPaw Fixel Bold 18px 120%	hygiea
S5	MacPaw Fixel Medium 18px 120%	hygiea
S6	MacPaw Fixel Regular 18px 120%	hygiea

T1	MacPaw Fixel Bold 14px 150%	hygiea
T2	MacPaw Fixel Medium 14px 150%	hygiea
T3	MacPaw Fixel Regular 14px 150%	hygiea

5.3.5 layout

Il layout stabilisce le linee guida per la creazione degli elementi all'interno della web app tenendo conto dei margini, degli spazi tra gli elementi, degli spazi tra il testo, della dimensione dei bottoni e degli altri elementi dell'interfaccia utente.

Di seguito vengono presentati gli artefatti finali del progetto, suddivisi in touch point, sezioni informative e tracciamento.

5.4.1 user journey

La user journey è stata sviluppata secondo l'archetipo individuato e mette in rilievo i due diversi touch point che portano entrambi alle funzionalità di informazione e tracciamento all'interno della web app.

5.4.2 touch point

Il primo touch point è un manifesto stampato in formato A1, posizionato in punti strategici per il target, come ad esempio all'interno di studi medici. Questo manifesto contiene informazioni iniziali mirate a stimolare la curiosità dell'utente, richiedendo la sua partecipazione attiva per rivelare i contenuti nascosti attraverso l'uso della realtà aumentata. Il manifesto presenta di conseguenza due versioni: una statica e un'altra animata.

Il filtro in realtà aumentata che permette di svelare i contenuti del manifesto è stato progettato mediante Meta Spark Studio, piattaforma dedicata alla realtà aumentata che consente di creare filtri per le piattaforme social, come ad esempio in questo caso Instagram. Non avendo mai lavorato con la realtà aumentata prima, nel processo di realizzazione ho iniziato con delle prove per testare il software, capire se rispondeva alle necessità del progetto e sperimentare la conversione in filtro.

[fig. 1] Manifesto statico

[fig. 2] Manifesto in AR

Il codice QR presente nel manifesto consente all'utente di accedere a un sito web, da cui è possibile accedere a due tipi di contenuti. Il primo collega direttamente alla web app, mentre il secondo apre il filtro Instagram, permettendo all'utente di sperimentare la realtà aumentata inquadrando il manifesto.

Il secondo touch point è implementato attraverso le storie sponsorizzate su Instagram. Questa modalità contiene gli stessi contenuti del manifesto cartaceo, ma l'animazione è stata adattata alla piattaforma. La call-to-action applicata guida l'utente verso la web app. Inoltre, l'utente ha la possibilità di esplorare l'intero profilo Instagram, dove sono disponibili i primi contenuti informativi.

5.4.3 profilo instagram

Le prime informazioni educative vengono diffuse attraverso il profilo Instagram, il quale riprende i contenuti presenti all'interno della web app. L'obiettivo è mostrare cosa è possibile fare attraverso quest'ultima, incoraggiando l'utente a intraprendere un'esplorazione più approfondita. I contenuti sono strutturati in dati riguardanti le tematiche principali, articoli e questionari da consultare all'interno della web app, oltre a dimostrazioni sull'utilità del tracciamento del consumo di antibiotici, dei sintomi e delle abitudini.

36% di antibiotici in più prescritti ad un gruppo di donne dai 16 ai 34 anni rispetto ad un gruppo di uomini nella stessa fascia d'età

scopri →

Gli antibiotici sono essenziali per trattare le infezioni batteriche ma sono anche la causa principale della resistenza antimicrobica

scopri →

5.4.4 architettura web app

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di una web app sono legati alla sua rapidità di caricamento delle pagine e accessibilità. Infatti, non è richiesto scaricarla per accedere ai contenuti, il che contribuisce a ridurre le esitazioni da parte dell'utente rispetto a un'applicazione tradizionale. Di seguito vengono presentati i vari elementi di interfaccia grafica.

5.5.1 onboarding

Durante il primo accesso, l'utente viene guidato attraverso il processo di introduzione noto come onboarding, il quale illustra la divisione delle funzionalità in "scopri" e "traccia". Viene offerta anche la possibilità di accedere senza registrazione, ma per avanzare alla fase di tracciamento è necessario completare la registrazione al fine di consentire la conservazione dei dati dell'utente.

5.5.2 feed

Al secondo accesso, oppure dopo l'onboarding, l'utente accede al feed che contiene tutti gli elementi della web app. I contenuti sono dinamici e si personalizzano in base all'utente, infatti ci sono varianti sia nel copywriting che nelle schede, a seconda dei dati che l'utente ha già inserito.

5.5.3 scopri

La sezione "scopri" contiene una gamma di contenuti informativi ed educativi, suddivisi in articoli e questionari.

I questionari sono strutturati in fasi, rappresentate con informazioni testuali e grafici visuali. Le ultime sezioni dei questionari conducono alla fase di tracciamento, presentando una domanda correlata al contenuto appena letto.

Gli articoli contengono immagini e testo, trattando argomenti legati ai tre temi principali. Alla fine dell'articolo è inserita una call-to-action che invita l'utente a iniziare la fase di tracciamento.

5.5.4 traccia

Per accedere al tracciamento è necessario effettuare l'accesso all'account. La sezione "traccia" contiene la registrazione dell'assunzione di antibiotici, il monitoraggio dei sintomi correlati alle infezioni del tratto urinario e il tracciamento del consumo di acqua.

Nella sezione "antibiotici" è possibile eseguire diverse azioni: aggiungere un nuovo trattamento, visualizzare gli antibiotici da assumere durante la giornata e consultare le cure concluse.

Aggiungendo una nuova cura antibiotica la web app invita l'utente a condividere se la cura è stata prescritta da un medico, sottolineando l'importanza di un uso corretto degli antibiotici.

Vengono, inoltre, inviate notifiche all'utente nei momenti in cui è necessario assumere l'antibiotico. Dopo averlo assunto, la web app richiede un feedback sull'andamento del trattamento, i quali dati vengono salvati all'interno della sezione "sintomi".

Nella sezione "sintomi" è possibile verificare la presenza di sintomi nelle giornate precedenti, inserire i sintomi giorno per giorno e consultare i sintomi più recenti riscontrati durante un'infezione del tratto urinario. La web app genera le statistiche relative ai sintomi.

L'importanza di idratarsi per prevenire le infezioni del tratto urinario

articolo · 5 minuti di lettura [scopri →](#)

Allo scopo di prevenire le infezioni del tratto urinario, l'utente registra quotidianamente il proprio consumo di acqua, ricevendo statistiche riguardanti il consumo settimanale attuale. Inoltre, la web app consiglia articoli dalla sezione "scopri" correlati con l'argomento.

Il progetto di tesi ha affrontato il tema della sensibilizzazione alla resistenza antimicrobica traducendo un argomento medico al fine di facilitarne la comprensione da parte del target selezionato attraverso un sistema di vari media.

Durante il processo di sviluppo degli artefatti, i risultati evidenziano l'importante ruolo del comunicatore visivo nel sensibilizzare il pubblico sull'importanza del corretto consumo di antibiotici. Rispetto alle aspettative iniziali, in cui l'accento era posto maggiormente sulla fase di tracciamento, è emerso come, rendendo la parte informativa interattiva, si possa fare in modo che l'educazione al tema diventi la parte centrale del progetto.

I punti di forza di questo progetto includono il coinvolgimento attivo dell'utente nel processo di informazione, reso possibile grazie a una ricerca approfondita e alle rilevanti conclusioni del focus group. Inoltre, la capacità di raggiungere il pubblico selezionato attraverso diversi canali consente un'esplorazione graduale dei contenuti, favorendo la comprensione dell'importanza dell'azione.

Per quanto riguarda i limiti della tesi, sarebbe utile analizzare l'efficacia dell'esperienza tramite delle sessioni di test utente al fine di apportare adeguati aggiustamenti nella comunicazione.

Un possibile sviluppo futuro potrebbe consistere nell'ampliare i touch point includendo ulteriori piattaforme di social media, al fine di diversificare la comunicazione e segmentare ulteriormente il pubblico di riferimento.

6 bibliografia
7 sitografia

Ahmed, Syed Suhail. "Uropathogens and Their Antimicrobial Resistance Patterns: Relationship with Urinary Tract Infections." PubMed Central (PMC), April 1, 2019. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6436442/>.

Almeida, Teresa. "Designing Technologies for Intimate Care in Women." PhD dissertation, School of Computing Science Newcastle University, 2017.

Anh, Minh, and Minh Anh. "Gen Z's Health Communication Campaigns: 5 Tips to Consider." *F. Learning Studio* (blog), May 9, 2023. <https://flearningstudio.com/gen-zs-health-communication/>.

AppleInsider. "Apple Health." *AppleInsider*, July 26, 2022. <https://appleinsider.com/inside/apple-health>.

Bernstein, Corinne. "Digital Health (Digital Healthcare)." *Health IT*, March 11, 2021. <https://www.techtarget.com/searchhealthit/definition/digital-health-digital-health-care>.

Bertakis, Klea D. "The Influence of Gender on the Doctor–Patient Interaction." ScienceDirect. August 3, 2009. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.07.022>.

Beveridge, Claire. "How to Use Social Media in Healthcare: Examples + Tips." *Social Media Marketing & Management Dashboard*, May 10, 2023. <https://blog.hootsuite.com/social-media-health-care/>.

Centers for Disease Control and Prevention. "Are You Using Antibiotics Wisely?," January 3, 2022. <https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html>.

Centers for Disease Control and Prevention. "How Do Germs Become Resistant?," October 24, 2022. <https://www.cdc.gov/drugresistance/about/how-resistance-happens.html>.

Cullen, Alana. "Antimicrobial Resistance, a Silent Pandemic," n.d. <https://www.imperial.ac.uk/stories/antimicrobial-resistance/>.

dearmamma.org. "DearMamma – Breast Cancer Awareness > Our FREE App," n.d. <https://dearmamma.org/home/app/>.

"Droga5 Rebrands the Charity Sister Circle, Highlighting the Year-Round Work It Does for Women," May 12, 2023. <https://www.itsnicethat.com/news/droga5-sister-circle-graphic-design-080323>.

Eggermont, D, M. A. M. Smit, G. A. Kwestroo, R. A. Verheij, and A. E. Kunst. "The Influence of Gender Concordance between General Practitioner and Patient on Antibiotic Prescribing for Sore Throat Symptoms: A Retrospective Study." BMC Primary Care. November 17, 2018. <https://doi.org/10.1186/s12875-018-0859-6>.

European Commission, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, Resistenza agli antimicrobici (AMR) : verso un uso più prudente degli antimicrobici e antibiotici, Publications Office, 2019, <https://data.europa.eu/doi/10.2818/996436>.

European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, AMR : a major European and global challenge, Publications Office, 2018, <https://data.europa.eu/doi/10.2875/09032>.

Federal Office of Public Health and Federal Food Safety and Veterinary Office. Swiss Antibiotic Resistance Report 2020. Usage of Antibiotics and Occurrence of Antibiotic Resistance in Switzerland. November 2020. FOPH publication number: 2020-OEG-64.

genzhealth. "Gen Z: Healthcare Just Hits Different," 2020. <https://www.genzhealth.com/#who-is-gen-z>.

Abbott. "How Gen Z Is Affecting Healthcare," November 19, 2019. <https://www.abbott.com/corpnnewsroom/products-and-innovation/how-gen-z-is-affecting-healthcare.html>.

Gilbert, Rose M. "Reimagining Digital Healthcare with a Patient-Centric Approach: The Role of User Experience (UX) Research." Frontiers in Digital Health 4 (August 9, 2022). <https://doi.org/10.3389/fdgth.2022.899976>.

Györfy, Martina, and Fruzszi Fejes. "10 Digital Healthcare UX Trends 2022." *UX Studio*, August 30, 2022. <https://uxstudioteam.com/ux-blog/healthcare-ux/>.

Holenweger, Melanie. "A Swiss Digital Healthcare System: What the Population Thinks." *Digitalswitzerland*, April 25, 2023. <https://digitalswitzerland.com/digital-health-study/>.

IPPOCRATE AS. "e-Health e m-Health Come cambia la Sanità," March 25, 2022. <https://www.ippocrateas.eu/it/e-health-e-mhealth-come-cambia-la-sanita/>.

Longitude Prize. "The Long Read: We Must Do Better for UTI Patients - Longitude Prize," March 8, 2022. <https://longitudeprize.org/blog/the-long-read-we-must-do-better-for-uti-patients/>.

Martinez, Maruxa. "Want to Help Solve the Antibiotic Resistance Crisis? Play Your Cards Right - El-lipse." El-Lipse, January 24, 2020. <https://ellipse.prbb.org/want-to-help-solve-the-antibiotic-resistance-crisis-play-your-cards-right/>.

McKinsey & Company. "Gen Z Mental Health: The Impact of Tech and Social Media," April 28, 2023. <https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/gen-z-mental-health-the-impact-of-tech-and-social-media>.

Médecins Sans Frontières (MSF) International. "Antibiotic Resistance | MSF Medical Response," September 2019. <https://www.msf.org/antibiotic-resistance>. "MICROWORLD," n.d. <https://boutique.revmed.ch/microworld-papier>.

Mikhail, Alexa. "'The End of the Expert as We Know It: What Gen Z Wants Their Health Care to Look Like.'" *Fortune Well*, July 18, 2022. <https://fortune.com/well/2022/07/18/what-gen-z-is-looking-for-when-it-comes-to-their-health/>.

Mitchell, Travis. "What We Know About Gen Z So Far | Pew Research Center." Pew Research Center's Social & Demographic Trends Project, May 22, 2023. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/>.

National Library of Medicine. "Antibiotics," n.d. [https://medlineplus.gov/antibiotics.html#:~:text=What are antibiotics%3F,bacteria to grow and multiply](https://medlineplus.gov/antibiotics.html#:~:text=What%20are%20antibiotics%3F,bacteria%20to%20grow%20and%20multiply).

Park, Eun Cheol, Yee-Jin Shin, Eun Ah Park, In-Ae Choi, Woo-Jung Song, and Jinwoo Kim. Designing a Voice-Bot to Promote Better Mental Health: UX Design for Digital Therapeutics on ADHD Patients, 2020. <https://doi.org/10.1145/3334480.3382948>.

Pentagram. "The Mental Health Coalition — Story," n.d. <https://www.pentagram.com/work/the-mental-health-coalition/story>.

Renggli, Thomas. "Baslerin kämpft weltweit gegen Brustkrebs." *Schweizer Illustrierte*, May 5, 2019. <https://www.schweizer-illustrierte.ch/family/alltag/baslerin-kampft-weltweit-gegen-brustkrebs>.

Ruiz, Josefina. "UX Challenges in Digital Health | Healthcare UX." *Light-It Blog*, January 12, 2023. <https://lightit.io/blog/ux-challenges-in-digital-health/>.

Schröder, W., Sommer, H., Gladstone, B. P., Foschi, F., Hellman, J., Evengard, B., & Tacconelli, E. "Gender Differences in Antibiotic Prescribing in the Community: A Systematic Review and Meta-analysis." Journal of Antimicrobial Chemotherapy. April 3, 2016. <https://doi.org/10.1093/jac/dkw054>.

Seaton, Jaimie. "Antibiotic-Resistant UTIs Are Common, and Other Infections May Soon Be Resistant, Too." Scientific American, February 1, 2023. <https://www.scientificamerican.com/article/antibiotic-resistant-utis-are-common-and-other-infections-may-soon-be-resistant-too/>.

Smith, David, F Christiaan K Dolk, Timo Smieszek, Julie V. Robotham, and Koen B. Pouwels. "Understanding the Gender Gap in Antibiotic Prescribing: A Cross-Sectional Analysis of English Primary Care." *BMJ Open* 8, no. 2 (February 1, 2018): e020203. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020203>.

Staff, Anmj. "WHO'S Top 10 Threats to Global Health in 2019." ANMJ, May 31, 2019. <https://anmj.org.au/whos-top-10-threats-to-global-health-in-2019/>.

Tangcharoensathien, Viroj, Sunicha Chanvatik, Hathairat Kosiyaporn, Supapat Kirivan, Wanwisa Kaewkhankhaeng, Apichart Thunyanan, and Angkana Sommanustweechai. "Population Knowledge and Awareness of Antibiotic Use and Antimicrobial Resistance: Results from National Household Survey 2019 and Changes from 2017." BMC Public Health 21, no. 1 (November 29, 2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12237-y>.

The Medical Futurist. "Augmented Reality In Healthcare: 9 Examples - The Medical Futurist," January 24, 2022. <https://medicalfuturist.com/augmented-reality-in-healthcare-will-be-revolutionary/>.

Tomasello, Giulia, and Teresa A. Almeida. "Empowerment and Self-Care." In Designing for the Female Body, 2020. <https://doi.org/10.5040/9781350075504.ch-009>.

"Urinary Tract Infections | Office on Women's Health," n.d. <https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/urinary-tract-infections>.

World Health Organization. "Global Action Plan on Antimicrobial Resistance," 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193736/9789241509763_eng.pdf.

JAMRAI. "Results: Raising Awareness on AMR / Micro-Combat Game App - JAMRAI," January 26, 2021. <https://eu-jamrai.eu/micro-combat/>.

Jörgensen, Emilie. "Die weltweit erste Brustkrebs-Aufklärungs-App für Frauen." *Blick*, October 1, 2018. <https://www.blick.ch/life/eine-schweizerin-entwickelt-programm-diese-app-rettet-leben-id8911230.html>.

Joseph, Tony. "Augmented Reality in Healthcare: The Industry Future!" Fingent Technology, March 22, 2023. <https://www.fingent.com/blog/augmented-reality-in-healthcare-use-cases-examples-and-trends/>.

<https://spearhead-project.ch/>
<https://spearhead-amr.github.io/makeaware/>
<https://www.who.int/>

<https://www.apple.com/>
<https://www.behance.net/>
<https://boutique.revmed.ch/>
<https://dearmamma.org/>
<https://digitalswitzerland.com/>
<https://gitomasello.com/>
<https://healthcity.bmc.org/>
<https://www.itsnicethat.com/>
<https://microcombat.eu/>
<https://www.pentagram.com/>
<https://spearhead-project.ch/>
<https://spearhead-amr.github.io/makeaware/>
<https://i.guim.co.uk/>
<https://www.reddit.com/>

● Incontri settimanali con la relatrice.

9 appendice
9.1 focus group

9.1 focus group

Hai mai contratto una UTI?

Partecipante 1:
Ho contratto più volte questa tipologia di infezioni e ho iniziato non avendo idea di come si trattasse la cosa quindi pensavo inizialmente che attraverso medicinali molto semplici potesse passare. Ho sempre avuto infezioni molto più gravi e quindi ho dovuto ricorrere all'uso di antibiotici, alcune volte anche più di un ciclo perché non mi passava. Due volte sono finita al pronto soccorso per questa cosa, l'ultima volta mi è venuta una colica renale. Quindi con il passare del tempo ho imparato meglio a gestire la cosa e appena ho un sintomo lo dico subito al medico.

Partecipante 6:
A me è capitato più volte di avere la cistite, non in maniera grave come Partecipante 1, non sono sicura ma mi sembra l'avessi trattata subito con l'antibiotico. Però è sempre bastato un ciclo di antibiotico. Invece a volte mi è capitato di pensare che fosse cistite e non lo era, magari era candida, che ha sintomi simili, e quindi trattare un'altra cosa che avevo con gli antibiotici della cistite. Infatti poi non funzionavano.

L'ultima volta che hai preso antibiotici, ti sono state fornite informazioni sul corretto uso degli antibiotici e i loro effetti collaterali?

Partecipante 4:
No, a me hanno prescritto il medicinale che dovevo prendere e poi mi hanno brevemente riassunto a che cosa serviva, cosa poteva guarire ma sono andata io successivamente a leggere cosa dovevo fare e quali effetti poteva avere.

Partecipante 1:
A me è sempre stato solo consigliato di usare fermenti lattici per la protezione dello stomaco. Però ogni volta mi veniva dato un antibiotico diverso, quindi io per la cistite ho utilizzato quattro antibiotici.

Ti senti informata sul corretto consumo degli antibiotici?

Partecipante 1:
In questo ramo ormai sì, ma sicuramente c'è molto altro.

Partecipante 6:
Io perché ho seguito i workshop di Spearhead e quindi c'è stato un passo in più di consapevolezza riguardo a questo ma non è qualcosa che ho mai preso in considerazione come un rischio o altro. Diciamo che non c'è un intento né di essere informati né un'informazione in più da parte del medico. Nel senso ti dice "prendi questo" e basta.

Partecipante 2:
Quando il dottore me lo prescrive non è che mi dice "attenta che potrebbero esserci questi effetti collaterali".

Utilizzi siti o app legati alla salute? Se sì, per quali scopi?

Partecipante 2:
Sì, per il ciclo e per ricordarmi di bere, questo da poco ma lo sto usando. Sono venuta a conoscenza di recente della funzione con le informazioni di emergenza, ogni tanto ti chiede di aggiornare la tua scheda.

Partecipante 1:
No io non ne uso.

Partecipante 6:
Io uso l'app di Apple per il monitoraggio del ciclo ma da poco. Un'altra app che mi è capitato di usare era una che si chiama MyFitnessPal e ti proponeva degli allenamenti giornalieri. Ti chiedeva dei dati riguardanti la salute e in base a quello ti propone gli esercizi.

Partecipante 8:
Io come sito di solito vado su MyPersonalTrainer, altrimenti uso l'app che conta i passi di Apple.

Quali sono i benefici che potresti avere usando strumenti digitali nel campo medico e delle UTI?

Partecipante 5:
Di tracciare il ciclo, a me è capitato di avere due cicli in un mese e ho tenuto d'occhio per quante volte mi capitava. Soprattutto dopo l'operazione iniziava ad essere in ritardo e quindi ho controllato tutto per poter portare in caso i dati al ginecologo. È anche utile segnare i sintomi della cistite se l'ho già avuta e li riconosco.

Partecipante 4:
Anche io per lo stesso motivo, avendo l'applicazione mi segno anche diversi dettagli ad esempio se ho avuto perdite o cose del genere ho tutto controllato.

Partecipante 1:
Avere un promemoria per bere non è mai male per prevenire le cistiti. Vorrei avere anche una funzione per riconoscerne i sintomi. È anche utile inserire i dati e i sintomi per imparare a comunicare meglio con il medico.

Partecipante 6:
A parte questo, a meno che tu non sia una persona iper-organizzata, avere tutti i tuoi dati quando vai dal medico secondo me può essere molto utile. Il dottore può anche avere uno storico oltre alle informazioni specifiche di quel singolo momento in cui vai da lui.

Partecipante 8:
Sicuramente sarebbe interessante anche poter avere un'app più generale per inserire che medicinali prendi, per quanto tempo e che tipo di effetti collaterali danno. Io per il momento quello che ho fatto è stato segnarli nelle note. Però magari sarebbe bello avere un'app che riconosca il periodo dell'anno in cui potrebbe capitarti più spesso una cistite. Secondo me è interessante e utile perché penso che tutte noi non stiamo a pensarci tutto il giorno alla prevenzione.

In che modo le piattaforme di digital health possono contribuire ad aumentare la tua consapevolezza al consumo di antibiotici?

Partecipante 3:
Magari con delle statistiche su come l'effetto degli antibiotici è calato nel tempo in rapporto con l'utilizzo. Quando una persona vuole inserire all'interno di un'app che sta assumendo antibiotici potrebbe esserci una notifica che chiede se sono stati prescritti.

Partecipante 6:
Mostrando anche l'efficacia di ogni tipo di antibiotico. Magari sarebbe utile inserire che tipo di antibiotico stai assumendo e per quanti giorni così che l'app ti ricordi di non interrompere il ciclo di antibiotico, dandoti anche informazioni su quello che potrebbe succedere smettendolo.

Partecipante 4:
Più che spiegare la composizione degli antibiotici sarebbe utile inserire i dettagli per l'uso.

Partecipante 1:
Segnando se un antibiotico non sta funzionando, poi andando dal medico è più facile comunicare così prima di dartene un altro ha le informazioni complete.

Dove cerchi informazioni sulla salute?

Partecipanti 2, 8, 1:
Internet, su MyPersonalTrainer.

Con quali modalità preferisci comunicare con il tuo medico?

Partecipante 1:
Preferisco di persona. La mia dottoressa usa un'app ma solo per prenotare gli appuntamenti.

Partecipante 8:
Dipende, magari la prima volta preferisco il contatto umano, però da lì in avanti possono esserci altre modalità. Ad esempio io con il mio psicologo comunico tramite Whatsapp, e-mail e chiamate online.

Dipende anche da quale sia il bisogno, per farmi dare una ricetta ricorrente è più veloce una chiamata.

Partecipante 5:
Se ho un dubbio veloce mi sembra di perdere tempo ad andare nello studio. A me capita di mandare e-mail se ho sintomi come mi devo comportare. Però se ho altro preferisco andare dal medico e avere un riscontro dettagliato.

Quanto ti senti sicura nel valutare l'attendibilità delle informazioni che trovi online riguardanti la salute?

Partecipante 7:
Poco, nel senso che ogni volta le informazioni sono esagerate e ti impanchi.

Partecipante 5:
Io faccio ricerche molto approfondite e alla fine spesso trovo la soluzione che in seguito mi dà il medico.

Partecipante 8:
È capitato l'anno scorso che il mio ragazzo facesse molte visite da specialisti per poi arrivare alla conclusione che gli avevo dato inizialmente cercando su internet. Lui ad esempio in questo caso ha preso antibiotici per settimane inutilmente.

Sei mai stata influenzata da comunità online prendendo una decisione che riguarda la tua salute?

Partecipante 7:
Io abbastanza.

Partecipante 5:
Io non mi fido quando sono gli influencer a consigliare una determinata cosa perché non sai mai se sono pagati per farlo. Quindi o sei un medico e posso fidarmi della tua competenza, oppure se è un mio pari mi fido di più e dopo un paio di video che dicono la stessa cosa vado ad approfondirla. Se ho più opinioni positive vado ad ascoltare.

Partecipante 2:
In generale penso che sarei più propensa a farlo se fossero amici o parenti a consigliarmelo.

Desidero ringraziare le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa tesi. In particolare, ringrazio l'Istituto Design (IDe) per la preziosa collaborazione.

Un sentito ringraziamento va alla mia relatrice, Serena Cangiano, per la sua guida lungo tutto il percorso. Un ringraziamento speciale è rivolto anche a Ginevra Terenghi, che è stata fondamentale dandomi supporto pratico.

Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per il sostegno e per essere stati presenti durante i momenti lontani dal computer.

Infine, ringrazio coloro che hanno percorso assieme a me questi tre anni di studio, per i consigli utili e soprattutto per le critiche costruttive che ci hanno aiutato reciprocamente a crescere e migliorare.

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI